

SOVETLAR HOKIMIYATINING DASTLABKI YILLARIDA DINNI
ISLOH QILISH SIYOSATI

Xolmatov Bexzodbek

FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkistonda sovet hokimiyatining dastlabki yillarida diniy siyosati yoritilgan. Muallif arxiv hujjatlari va boshqa manbalar tahlili asosida sovet hokimiyatining Turkistonda yuritgan diniy siyosatini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Kalit soʻzlar: Vaqfi xayriya, vaqfi avlodiy, Turkiston XKS, Turkiston Ijroiya Qoʻmitasi, muftiy, said, xoʻja, aʻlam, pir, mutavalli, eshon, shayx, soʻfi, masjid, madrasa, qorixona, xonaqox, Qurʻoni Karim, Islom fiqhi, shariat sudlari, jomʻe masjidi, Usmon Qurʻoni, yer-suv islohoti, uezd, ijroqoʻm, imomat.

Oʻrta asrlardan boshlab ming yillar davomida islom dini va uning roli biz yashab turgan mintaqada ijtimoiy, madaniy-maʼrifiy, iqtisodiy hayotda muhim oʻrin egallab kelgan. Tarixiy jarayonlar juda keskin kechgan XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida ham Buxoro amirligi, Xiva, Qoʻqon xonliklarida yer va mulklarining katta qismi diniy muassasa va tashkilotlarga tegishli boʻlib, vaqf yerlari va mulklari nomini olgan. Shuningdek muftiy, said, xoʻja, aʻlam, pir, mutavalli, eshon, shayx, soʻfi singari diniy tabaqalar ham kattagina mulk egalari boʻlgan. 1917-yilga qadar Turkistondagi musulmon muassasa va tashkilotlarida xizmat qilayotgan diniy shaxslar va ulamolarning madrasa, masjid, qorixona, xonaqoh kabilardagi soni ham katta miqdorni tashkil qilgan. XX asr boshlarida Turkiston general-gubernatorligi hududida 268 ta madrasa [1.4,7], 1498 ta katta, 11 230 ta kichik xajmdagi masjidlar mavjud boʻlib, ularda xizmat qilayotgan imomlarning oʻzi 12 499 [2.564-565] nafarni tashkil etgan. Shuningdek, Fargʻona viloyatining oʻzida 236 ta qorixonalar [3.566] faoliyat yuritgan.

“XX asr boshlarida Buxoroda 360 ta masjid, 140 ta madrasa, 360 ta boshlang‘ich diniy maktab va boshqa binolar bor edi” [4.16]. Ularning moddiy ta‘minoti bir necha yuz minglab tanobdan iborat vaqf yerlari va mulklari hisobidan amalga oshirildi.

Xiva xonligida ayni shu davrda 120 ta madrasa, 73 ta qabriston, 71 ta muqaddas joylar bo‘lgan. Islom e‘tiqodi milliy urf-odat va an‘analariga singib, ketib, muqaddas Qur‘oni Karim, Xadisi Sharif hamda islom fiqhi asosida jamiyat tartibotlarini boshqarish ma‘naviyat sarchashmalaridan biriga aylangan [5.8-9].

1917-yilning oktabr oyi oxirida Rossiya imperiyasining poytaxti Petrograd ro‘y bergan inqilobiy to‘ntarish va Muvaqqat hokimiyatning ag‘darilishi, chekka o‘lkalardan biri bo‘lgan Turkistondagi siyosiy jarayonlarga ham ko‘p o‘tmay o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Toshkent Soveti 1917-yil 1-noyabrda Turkistonda Sovet hokimiyatining o‘rnatilganligini e‘lon qildi. O‘sha kuni Sovetlar Termiz va Kattaqo‘rg‘onda, 25-noyabrda Yangi Buxoro, Kogonda, 28-noyabrda Samarqandda, 7-dekabrda Namanganda hokimiyatni o‘z qo‘llariga oldilar. Toshkent ishchi-soldat va dehqon deputatlari Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan hokimiyatning olinishi, o‘lkada bolshevikcha tartiblarni o‘rnatilishiga imkon yaratdi. Bolsheviklar chorizm davridagi mustamlakachilik siyosatnini yangicha tarixiy sharoitda davom ettirib, unga mohiyatan amal qildilar. Turkistonda inqilobiy aqidalarga, avvalo, sinfiylik tamoyillariga amal qilinib, diskriminatsiya siyosati yuritildi. Ishchilar sinfi va kambag‘al dehqonlardan tashqari boshqa barcha tabaqalar reaksiyon guruhlar deb e‘lon qilindi. Jumladan, islom va boshqa dinlarga e‘tiqod qiluvchi Turkiston ahli ham reaksiyon oqim sifatida qoralanib, ularga qarshi ayovsiz kurash boshlandi.

1917-yil 2-noyabrda: «Rossiya xalqlari huquqlarining deklaratsiyasi» va ushbu yilning 20-noyabrida «Rosssiya va Sharqning barcha musulmon mehnatkashlariga» murojaatnomasi e‘lon qilindi. Unda barcha fuqorolarning tengligi, boshqa xalqlarning esa Rossiya Federatsiyasidan hattoki ajralib chiqishi va mustaqil davlat tuzish huquqi, milliy, diniy imtiyozlar va cheklashlarni bekor qilish kabilar rasmiy ravishda bayon qilingan edi.

Turkistonda bolshevikcha tartiblar o'rnatilgan dastlabki kunlardan, hukumat soxta, «dabdabali» deklaratsiyalar e'lon qilish orqali aholini bolshevikcha rejimga ijobiy munosabatda bo'lishini ko'zlagan edi. Sovet hukumati vujudga kelganligining dastlabki kunlarida qabul qilingan ikki tarixiy hujjati aynan shu maqsadga yo'naltirilgan edi [6.26].

Turkistonda azaldan maorif va madaniyatning moddiy tayanchi bo'lgan va mutavallilar tomonidan boshqarib kelinayotgan vaqf mulklaridan foydalanish (1918-yildan 1920-yilgacha vaqf mulklari davlat va mahalliy tashkilotlar budjetiga kiritiladi, madrasa, qorixonalar yopib qo'yiladi, shariat asosida ish ko'ruvchi qozilik sudlari tugatiladi) to'xtatib qo'yish, ularni davlat hisobiga musodara qilish siyosati yuritilganligi ham diniy muassasa va tashkilotlar faoliyatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Islom muassasalari davlat tomonidan beriladigan imtiyozlardan maxrum bo'lgandan, qo'l ostidagi mol-mulklar musodara qilingandan so'ng iqtisodiy, siyosiy va g'oyaviy jihatdan qiyin ahvolga tushib qoldi. Shuning uchun ham ushbu yillarda diniy ulamolar Sovet hokimiyatiga qarshi norozilik kayfiyatini ifoda qilar ekan, ular asosan, vaqf mulklari bo'lgan yer, karvonsaroy va savdo rastalari, xunarmandchilik ustaxonalari, xonaqoh, masjidlarni o'z egalariga qaytarishni talab qildilar.

Vaqf mulklari ikkiga bo'lingan bo'lib: 1) Hayriya (Vaqfiy umumiy)- bu mulklar vaqf mulklarining asosiy qismini tashkil qilib, masjid, madrasa, qabriston (avliyolar)ga qarashli bo'lgan. Bu mulklarni asosini yer mulklari tashkil qilib, ushbu vaqf yerlari dehqonlarga ijaraga berilgan. Ulardan keladigan daromad yuqoridagi muassasalarni mablag' bilan ta'minlash, masjidlar qoshidagi boshlang'ich va madarasalardagi oliy ta'lim tizimini moddiy asosi bo'lgan. Vaqfiy hayriya mulklariga: do'kon, saroy, bozor, karvonsaroy, tegirmon, hammom, savdo rastalari, musofirxona, honaqoh, oyjuvoz, nonvoyxona kabilar ham kirgan.

Vaqflarni ikkinchi turi «Vaqfiy avlodiy» bo'lib, bu mulklar said, to'ra, xo'ja, a'lam, mutavalli, so'fi kabi dindor tabaqa vakillariga qarashli bo'lgan. Agrar munosabatlar hukmron bo'lgan Turkiston o'lkasida vaqf mulklari vaqf yer egaligining ta'siri va mavqeyi kuchli bo'lganligi o'z-o'zidan ayon. Sovet

tartibotlarining oʻrnatish davrida Turkistondagi shafqatsiz toʻqnashuvlar tufayli vaqf mulklari ham juda katta zarar koʻrdi. Vaqf yer mulklarida yashab, xoʻjalik yuritayotgan minglab dehqonlarning moddiy shart-sharoiti yomonlashib, yerlarni katta qismi oʻz salohiyatini yoʻqotib, tashlandiq, qarovsiz joylarga aylanib qoldi. Dehqonlarni oʻz yeriga qaytarish, Turkistondagi iqtisodiy inqiroz oldini olish maqsadida sovet hukumati nisbatan oyoqqa turib, osudalik oʻrnatilgandan keyin vaqflar masalasiga qaytib ish koʻrishga majbur boʻldi.

1918-1919-yillarda Sovet hukumatining joylardagi Ijroiya Qoʻmitalari vaqf mulklarini boshqaruvchi mutavallilarning koʻpchiligini vaqf daromadlarini oʻzlashtirishlikda ayblab, ularni oʻzlariga maʼqul kishilar bilan ommaviy ravishda almashtirish kompaniyasini uyushtirdi. Eski Margʻilon deputatlari Soveti «Yorotaliq» masjidi imomini, hamda «Oqyoʻlboy» madrasasi mutavallisini vaqf daromadini shaxsiy foydasiga oʻzlashtirishlikda ayblab, 1919-yil 19-iyulda ishdan oladi [7.150].

1918-yilning 27-avgust Namangan shahar ijroqoʻmi yigʻilishida «Ayritom» masjidi mutavallisi Ismoilxoʻja eshon oʻzining «jinoyatlari» yaʼni masjidga kelgan daromadlar va xarajatlar haqida notoʻgʻri maʼlumotlar berganligi uchun ishdan olinadi [8.6-10].

Oʻsha yilda «Holxoʻja eshon» madrasasi mutavallisi Mulla Abduqahhor, «Abduvahobboy» madrasasi mutavallisi Mulla Ashur Rahimov, Shahrixondagi «Sobirxoʻja» masjidi imomi Mulla Saʼdullaxoʻja kabilar ham talon-tarojlikda ayblanib ishdan olinadi [9.20,22,25,30,48].

Arxiv manbalarining maʼlumoticha 1918-1921-yillarda Samarqand, Fargʻona va Sirdaryo viloyatlarida madrasa va masjidlarning katta qismi vayron qilinib, ular oʻz daromad manbadan ajralib qoladi.

Turkiston Respublikasining maʼrifatparvar vakillari va jadidchilik harakatining nomoyondalari 1919-1920-yillarda vaqflarni tiklash va ularni diniy muassasa, tashkilotlar moddiy bazasiga qaytadan aylantirish bilan bogʻliq qatʼiy fikrlar bildirganlar. 1920-yilning 30-iyunida Turkiston ASSR xalq taʼlimi boʻlimi boshqaruvchilari qurultoyida Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1929-yy.)

Turkistondagi vaqflar to'g'risida ma'ruza qilib, «Vaqflar diniy va hayriya extiyohlari uchungina emas, aksincha, madaniy taraqqiyot va xalq maorifi uchun ham zarurdir. Milliy maktab va madrasalar umumiy ma'lumot beradigan fan va san'atimizning moddiy manbasi vaqflar ekanligiga, ularni faqatgina diniy nuqtai nazardan qarashdan holi qiladi», - deb ma'lumot beradi [10.118-119].

1920-yil 17-noyabrda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi va Xalq Komissarlar Soveti "Rossiya Federatsiyasi Turkiston Respublikasida yerdan foydalanish haqida" gi 353-sonli Nizomiga asosan vaqf yerlarini davlat tasarrufiga o'tkazish to'g'risidagi qarorini e'lon qiladi. Shu tariqa vaqf mulklari masalasi diniy muassasalar ixtiyoridan butunlay tortib olinadi. Faqat qarorda masjidlarga tegishli bo'lgan vaqf yerlariga vaqtincha yer-suv islohotini o'tkazish jarayoniga qadar tegmaslik uqtiriladi [11.3].

Turkiston Respublikasi MIQ vaqflarni madrasa va masjidlarga qaytarish va diniy muassasalarni ta'mirlash orqali mahalliy aholini ishonchiga kirish, o'lkadagi hayotni bolsheviklar foydasiga barqarorlashtirish maqsadida, 1922-yilning 20-iyunida 75-raqamli dekretini qabul qildi. Ushbu hujjatda Turkiston Respublikasining uch viloyatida (Samarqand, Farg'ona, Sirdaryo) vaqf yerlarini ularning mulklari bo'lgan do'kon, magazin, karvonsaroy, ombor, bog' uchastkalar kabilarni diniy muassasalarga qaytarish, ulardan keladigan daromadni, madrasa va masjid binolarini tamirlash, bu yerda o'qiyotgan mulavachchalarga hamda xodimlarga sarflash, ular qoshida maktablar ochish kabilar ko'rsatiladi [12.55].

Ushbu dekretida diniy muassasalar sovet hukumatining yerdan foydalanshi to'g'risidagi qonunchiligi asosida ish ko'rishi, masjidlarning vaqflardan tushgan daromadlari esa to'la holicha masjidga tegishliligi bayon qilingan. Har bir uездda madrasa va vaqflarni boshqarish organi, kollegiyasi tashkil qilinib, kollegiya a'zolari jami 6 kishidan iborat bo'lib, uning tarkibiga ikkita mudarris bitta xalq sudyasi hamda xalq o'qituvchilari kiritiladi. Bunday kollegiyalar Qo'qon, Andijon, Eski Marg'ilon, Namangan, Samarqand, Xo'jand kabi shaharlarda tashkil topadi [13.55-56].

Qirqdan ortiq uezdlarda mavjud bo'lgan madrasalarni boshqaruv kollegiyalari viloyat kollegiyalariga bo'ysundirilib, ularni boshqarish Sirdaryo viloyati markazi Toshkentda bo'lgan. Qaysi uezdlarda madrasalar soni 20 tadan ortiq bo'lmasa, ularda mudarris, xalq sudyasi, xalq o'qituvchilaridan iborat kollegiya tashkil qilingan. Bunday kollegiyalar O'sh, Kattaqo'rg'on, Jizzax kabi shaharlarda mavjud bo'lgan.

1922-yil 20-iyun dekretidan so'ng Turkiston Respublikasi viloyatlaridagi madrasa va masjidlarning aniq sonini hisobga olish, ularning har biridagi mudarrislar soni, u yerda o'qitiladigan fanlarning dasturi, mudarrislariga o'quv predmetlarini taqsimlanishi, daromad va xarajatlar hisob kitobi haqida aniq ma'lumotlar talab qilinadi.

Diniy muassasalar, madrasalarni boshqarish haqida ham aniq ko'rsatmalar berilib, bu vazifa madrasa kengashi zimmasiga yuklatiladi. Kengash tarkibiga barcha mudarrislar va mutavvallilar bilan birgalikda boshlang'ich maktab boshqaruvchisi va yuqori kurs mullavachchalardan 2 kishi saylov yo'li bilan kiritilgan [14.56].

Madrasa kengashi tarkibida xo'jalik komissiyasi tashkil qilinib, unga katta mudarris, mutavalli va o'quvchilar orasidan saylangan bir talaba (mullavacha) a'zo bo'lib kirgan. Uch kishidan iborat bu komissiya vaqf mulklari hisoblangan ekin yerlari, do'kon, ombor, karvonsaroy hamda hammom kabilarni ijaraga berish, yetishtirilgan hosilni sotish va daromdlar hisobidan madrasa binosi, mullavachchalar va xizmatchilar yashaydigan xujralar, o'quv xonalarini ta'mirlash vazifalari bilan shug'illangan. O'quv yili xarajatlari smetasini tuzish ham, xo'jalik kollegiyasi zimmasiga yuklatilgan [15.57-58].

Madrasa va masjidlarni ta'mirlash, diniy marosim, tadbirlar hamda diniy ta'limni yo'lga qo'yish uchun avvalo ularni moddiy ba'zasi bo'lgan vaqf mulklari daromadini yaratish zarur edi. Bolsheviklar hokimiyatga kelgandan so'ng o'tgan 5 yil mobaynida, diniy muassasa va tashkilotlarning moddiy suyanchig'i bo'lgan vaqf mulklarini davlat hisobiga o'tkazilishi oqibatida, o'nlab madrasalar, minglab masjidlar ta'mirlashga muxtoj bo'lib qogan edi.

Vaqf mulklari diniy muassasa va tashkilotlarga qaytarilgandan so'ng, uni istifoda qiladigan mutavalli majburiyatlari ham mahsus dekret bilan belgilab berildi. Mutavalli madrasa kengashi tomonidan umumiy ishonch bildirish yo'li bilan saylanadi, u 30 yoshdan kichik bo'lmasligi va nomzodi uezd Ijroiya Qo'mitasi komissiyasi tomonidan tasdiqlanishi kerak edi. Nufuzli madrasalarda mutavalli yordamchisi ham tayinlangan. Mutavalli majburiyatlariga kirmi-chiqim kitobini yuritish, pul-mablag'lari hisobotini tuzish, vaqf mablag'larini ya'ni daromadlarini to'plash va saqlash, vaqf mulklaridan qurilishlar uchun mablag' ajratish va davlat soliqlarini o'z vaqtida to'lash, madrasa kengashi qarori bilan uning mulklarini ijaraga berish kabi vazifalari yuklatilgan [16.58-59].

Turkiston ASSR MIQning №164-raqamli 1923-yilning 2-oktabrida chiqargan dekretida barcha vaqflar ikki guruhga bo'lingan bo'lib, quyidagilar qayd etilgan: 1). Diniy. 2) Madaniy-ma'rifiy va hayriya mulklari. Bu mulklarni sotish va sotib olish ta'qiqlanishi uqtiriladi. [17.49].

Ushbu dekret asosida vaqf muassasalarini va mulklarini idora qilish uchun Vaqf Bosh Boshqarmasi hamda joylarda uning bo'limlari joriy qilinadi. Vaqf Bosh Boshqarmasi Turkiston ASSR Maorif xalq komissarligi bo'limi sifatida faoliyat yuritishi, joylardagi vaqf bo'limlari esa shahar va uezd Ijroqo'mlari qoshida tashkil qilinishi belgilab qo'yildi.

Dekretning ikkinchi bobi 13-bandida Vaqf Bosh Boshqarmasi raisi, Xalq Komissarlar Soveti tomonidan tayinlangan ikki a'zodan iborat bo'lishi kerak edi. Ular Adliya xalq komissarligi va NKVD vakili bo'lib, TASSR XKS tomonidan tasdiqlangan [18.50]

Sovet hukumati vaqflarni diniy muassasa va tashkilotlarga qaytarib berish bilan birga, ular faoliyatini davlat qonunchilik organlari orqali qattiq nazorat ostiga oldi. Hatto, Markaziy boshqaruv tizimiga jazo organlari vakillarini shaxsan jalb qiladi. Ko'p o'tmasdan o'sha 1922-yilning 28-dekabrda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi №173-raqamli vaqflar haqidagi dekretini chiqarib, 1922-yil 20-iyundagi №75-raqamli dekretini bekor qiladi. Butun diniy muassasa va tashkilotlarni

hukumat tomonidan qat'iy nazorat ostida bo'lgan vaqf bo'limiga tobe qilib qo'ygan [19.54].

Vaqf mulklarini tiklash bilan bog'liq Turkiston Markaziy Ijroiya qo'mitasining 1922-yil 20-iyundagi dekreti qabul qilingandan so'ng amalda sovet hukumatining dastlabki yillarida ta'qiqlab qo'yilgan qozilik va biylik sudlariga 1922-yilning oktabridan boshlab, ayrim masalalar yuzasidan ish yuritishlikka ruhsat beriladi. Ular asosan oilaviy nikoh va ajralishlar to'g'risidagi muommolarga aralashuvi ruhsatini olgan edi [20.122].

Sovet hukumati vaqflarni diniy muassasa va tashkilotlarga qaytarib berish bilan birga, ular faoliyatini davlat qonunchilik organlari orqali qattiq nazorat ostiga oldi. Hatto, Markaziy boshqaruv tizimiga jazo organlari vakillarini shaxsan jalb qiladi. Ko'p o'tmasdan o'sha 1922-yilning 28-dekabrda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi №173-raqamli vaqflar haqidagi dekretini chiqarib, 1922 yil 20-iyundagi №75-raqamli dekretini bekor qiladi. Butun diniy muassasa va tashkilotlarni hukumat tomonidan qat'iy nazorat ostida bo'lgan vaqf bo'limiga tobe qilib qo'ygan [21.54].

Vaqf mulklarini tiklash bilan bog'liq Turkiston Markaziy Ijroiya qo'mitasining 1922 yil 20-iyundagi dekreti qabul qilingandan so'ng amalda sovet hukumatining dastlabki yillarida ta'qiqlab qo'yilgan qozilik va biylik sudlariga 1922 yilning oktabridan boshlab, ayrim masalalar yuzasidan ish yuritishlikka ruhsat beriladi. Ular asosan oilaviy nikoh va ajralishlar to'g'risidagi muommolarga aralashuvi ruhsatini olgan edi [22.122].

Qarorda qorixonalar masalasiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada ham bir qator shartlar belgilangan. Jumladan, qorixona boshqaruvchilarining «Tajvid»dan habardor va «Qori-murattab» bo'lishi shart qilib qo'yilgan. Qorixonaga o'qish, yozishni biladigan, «Qur'on»ni ifodali o'qiy oladigan bolalargina qabul qilinishi ko'rsatilgan.

Shuningdek, hujjatlarda qorixonalarda qori bo'lib, eski maktablarda savodi chiqqan bolalarni madrasalarga yoki yuqoriroq diniy ilmgohlarga yuborish majburiyligi uqtirilgan.

Qorixonalar qoshida savodsizlikni tugatish kursi ochishni hoqlagan mudarrislar tegishli idoralardan ruhsatnoma olishlari zarur edi. Qaror mohiyatini xalqqa boshqacha qilib talqin etuvchilar Turkiston ASSR MIQning qaroriga binoan hukumat yo‘li bilan jazoga tortiladi, deb ogohlantirilgan.

Bunday mazmundagi hujjatlar boshqa joylardagi mahalliy idoralar tomonidan ham qabul qilingan edi. Yuqoridagi talab asosida ishning tashkil etilishi, joylarda musulmon maktab va madrasalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Ko‘p hollarda bu maktablarni ichki ishlariga aralashish va ularni zo‘rlik bilan yopib qo‘yish hollari sodir bo‘ldi.

1917-1924 yillarda Turkiston o‘lkasida sovet hokimiyatining diniy muassasa va tashkilotlarga nisbatan yuritgan siyosati beqarorlik va ishonchsizlik tamoyillariga tayangan bo‘lib, barcha ko‘rilgan chora-tadbirlardan maqsad, o‘lkada bolshevikcha tartiblar va sovet hokimiyati tuzumi asoslarini mustahkamlashga qaratilgan edi.

1922-24 yillarda dinga va diniy muassasalar faoliyatiga bir qadar yo‘l ochib berilishi sovet hokimiyatining Yangi iqtisodiy siyosat (NEP) davridagi tadbirlari bilan bog‘liq edi. Omonsiz harbiy to‘qnashuvlar tufayli xo‘jalikning butunlay vayron bo‘lishi, dahshatli ocharchilik, bolshevikcha tartiblarga nisbatan qarshilik ko‘rastish jarayoni kabi omillar hokimiyatni boshqarishda murosali yo‘l bilan ish ko‘rishga majbur qilgan edi.

Turikstonda maorif va madaniyat rivoji, iqtisodiy ahvolni diniy muassasalar bilan bog‘liqligi ham sovet hukumatini vaqtincha ochiqdan- ochiq dahriylik siyosatini olib borishlikdan ehtiyot bo‘lishga majbur qilgan edi.

Turkiston ASSR MIQ ning vaqf idoralari faoliyatini maorif bo‘limi tomonidan nazorat o‘rnatish to‘g‘rsidagi qarori diniy muassasalar ahvolini yanada og‘irlashtirdi. Eski usul maktablari va qorixonalar maorif bo‘limi tomonidan isloh qilishga kirishildi.

Manbalar va adabiyotlar:

1. Ergashev B. X. Ideologiya natsionalno-osvoboditel'nogo dvizhenie v Buxarskom emirate. -T.: Fan, 1991.
2. Matkarimov M. Xorazm Respublikasi davlat tuzilishi, nozirlari va iqtisodi. Urganch, 1993.
3. O'zR MDA, 34-fond, 1-ro'yxat, 34-ish.
4. FVDA, 121-fond, 1-ro'yxat, 31-ish.
5. O'zR MDA, 94-fond, 1-ro'yxat, 320-ish.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezident Devoni arxivi Farg'ona viloyat bo'limi (O'zRPDAFVB), 1-fond, 1-a-ro'yxat, 125-ish.
7. O'zR MDA, 25-fond, 1-ro'yxat, 1414-ish.
8. O'zR MDA, R-38-fond, 2-ro'yxat, 243-ish.
9. O'zR MDA, 25-fond, 1-ro'yxat, 1414-ish.
10. O'zR MDA, 47-fond, 2-ro'yxat, 116-ish.
11. O'zR MDA, 1-fond, 18-ro'yxat, 29-ish.